

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Юсупалиева Г.А.

Бекимбетов К.Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11383269>

Патология периферических нервов может возникать вторично по отношению к различной этиологии, включая механическое ущемление, сдавление внешними факторами, травму, инфекционно-воспалительные причины, новообразования или как осложнение хирургического вмешательства. Клиническая оценка часто начинается с подробного сбора анамнеза и целенаправленного физикального обследования и может включать диагностические исследования или расширенную визуализацию. Благодаря недавним инновациям стала возможной проведение МРТ периферических нервов с высоким разрешением, которую часто называют «МР-нейрографией». МРТ может выявить как первичные признаки повреждения нерва, так и вторичные признаки, такие как денервация мышц.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) может использоваться в качестве дополнительного или альтернативного метода визуализации для диагностической оценки периферических нервов. Преимущества ультразвука включают динамическую оценку периферических нервов, простоту оценки контралатеральной стороны для сравнения и полезность у пациентов, которые не переносят МРТ или в случаях, когда МРТ ограничено из-за металлического импланта. Ультразвук также можно использовать для проведения диагностических и терапевтических периневральных инъекций анестетиков и/или кортикостероидов.

Инновационная техника регионарной анестезии под ультразвуковым контролем позволила анестезиологу обеспечить точное положение иглы и контролировать распределение местного анестетика в режиме реального времени. Однако УЗИ сам по себе не гарантирует эффективность и безопасность блокады периферических нервов. Требуется надлежащее обучение и должно проводиться опытным врачом.

Пациента следует разместить в удобном положении, чтобы оптимизировать визуализацию рассматриваемого нерва. Обычно используется высокочастотный преобразователь (обычно 12-18 МГц). Для более глубоких нервов можно использовать датчик 9 МГц. Изображения могут быть получены либо в оттенках серого, либо в хроматической шкале, в зависимости от предпочтений врача. Необходимо получить как поперечное, так и продольное изображение нерва. Динамическую сонографию, если показано, можно выполнить, осторожно маневрируя конечностью пациента, чтобы продемонстрировать подвывих нерва или механическое ущемление.

Сонопальпацию можно применять для оценки воспроизводимости симптомов пациента. При обнаружении неясных результатов для сравнения может быть полезна визуализация контралатерального нерва. Сосудистая доплерография также может быть полезна, чтобы помочь отличить очень мелкие нервы от сосудов.

Таким образом, УЗИ является отличным экономически эффективным методом визуализации периферических нервов. С помощью которого можно получить изображения с высоким разрешением и оценивать травматические, воспалительные,

инфекционные, неопластические и компрессионные патологии периферических нервов, а также позволяет проводить.

